

ILMIY TADQIQOT INSTITUTI TASHKILOTINING ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARINI LOYIHALASH (MODERNIZATSIYA QILISH) NING TASHKILIIY VA TEXNOLOGIK JIHLARI.

I. Xabibullayev

“Aniq va gumanitar fanlar” kafedrası professori, texnika fanlari
doktori, Toshkent gumanitar fanlar instituti

I.Q.Telyayev

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Materialshunoslik instituti kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13850095>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 21-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 27-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ushbu maqolada keys texnologiya va internet tarmoqli texnologiya uni dars jarayonida qo'llash boyicha ma'lumotlar keltirilgan. O'quvchilar o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlanadilar va mustaqil ravishda o'zlari tayyorlanadilar.

Innovatsion g'oyalar va ratsionalizatorlik takliflari asosida umuman olganda suv resurslarining, xususan yer osti suvlarining sathi, harorati va atmosfera bosimi ko'rsatgichlarini o'lchash, qayd qilish saqlash va talab darajasidagi ma'lumotlarni uzatish vazifalarini amalga oshiruvchi qurilma dasturiy ta'minot yaratilmoqda.

Qurilma dasturiy ta'minot gidrorejim monitoringi vazifalarini, shu asnosida korxonada boshqaruv tizimini takomillashtirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Bunda u avtomatlashgan gidrogeologik monitoringi yuritilishini, innovatsion jarayonni qo'llab-quvvatlash maqsadida xodimlarning qo'l mexnatini yengillashtirish maqsadida, rejim axborotlarini to'plash va ishlatishga, hamda mijozlarning operativ samaradorligini oshirishga qaratilgan. Tarmoqning avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalari interfeysi foydalanuvchini geografik jihatdan masofaviy axborot va hisoblash resurslariga ulanish uchun telekommunikatsiya vositalari bilan ta'minlaydi.

Tarmoqni qurish usuli monitoring kuzatuvchi xodimlarining axborot almashuvi va kompaniyaning aynan gidrorejim yuritish tarkibiy bo'linmalarini boshqarish samaradorligiga bog'liqdir. Xo'jalik yurituvchi subyektni boshqarishda axborotning samaradorligini oshirish bo'yicha so'rovlarni oshirish, tashkilotning zamonaviy sharoitlari talablariga

Yer osti suvlari monitoringini

Yer osti suvlari monitoringini AKT asosida takomilashtirish muvofiq rivojlanayotgan tarmoq texnologiyalarini yaratishga olib keldi. Bu faqat mahalliy hisoblash tizimlarini emas, balki tashkiliy boshqaruv axborot tizimida ko'p darajali (iyerarxik) va tarqalgan axborot texnologiyalarini tashkil qilishni talab qiladi. Ularning barchasi axborotni uzatish, qayta ishlash, to'plash, saqlash va himoya qilish yo'li bilan tashkil etilgan texnologik hamkorlikka qaratilgan.

Innovatsion ishlanmalar tashkilotlarning korxonalar faoliyatini tashkillashtirish-jarayonlarni takomillashtirish AKTni joriy etish bilan birgalikda ishlab chiqarish davrining keskin kamayishiga olib kelishi mumkin degan xulosaga borib boraveradi AKT xodimlari - korxonalar faoliyatini tashkillashtirish jarayonlarini tashkil qilish sohasidagi bilimlar bo'limi. Aksariyat hollarda AKT-mutaxassislarining kompaniyaning korxonalar faoliyatini tashkillashtirishida ma'lum darajada ishtiroki talab etiladi, shu bilan tashqi va ichki korxonalar faoliyatini tashkillashtirish jarayonlarini tushunishning zarur darajasiga erishish kerak.

AKT ham strategiyani ishlab chiqish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Axborot va AKT komponentlari ortib borayotgan mahsulot va xizmatlarning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Bu korporativ strategiyani ishlab chiqish uchun AKT-mutaxassislarni jalb qilish zarurligiga olib keladi. Bunday rol ularning avtomatlashgan bozorning korxonalar faoliyatini tashkillashtirishini va kompaniyaning faoliyat ko'rsatayotgan sanoatini chuqur tushunishlarini talab qiladi.

Gidrogeologiya va muxandislik geologiyasi, ichimlik suv ta'minoti sanoati muammolarini hal qilishda axborot tizimlari turli xilda ko'rib chiqiladi. Ba'zi sohalarda ular, odatda, monitoring va kuzatish, ichimlik suv ta'minoti ishlab chiqarishda asosiy rol o'ynaydi, boshqalarida - marketingda. G'arb mamlakatlarida ko'plab sohalarda sanoat korxonalaridan chiqadigan chiqindi suvlar juda agressiv bo'lib, kuzatish va monitoring qoidalarini o'zgartirib, o'zlarining faoliyati bilan suv ta'minotida turli xil noxushliklarga bu asnosida, kuzatuv chora tadbirlarini qabul qilishga majbur qilishadi.

